

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

ОРТИҚЧА ТАНА ВАЗНИГА ЭГА БЕМОРЛАРДА СУРУНКАЛИ ТАРҚОҚ ПАРОДОНТИТНИ ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ**Ширинова Х.Х.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти томонидан глобал эпидемия дея таърифланган ортиқча тана массасига эга аҳоли сонининг ошиши пародонт тўқимаси ҳолатига ортиқча тана вазн таъсирини ўрганишининг долзарблигини тасдиқловчи муҳим омиллардан биридир. Ушбу мақолада соматик касалликлар фонида кечувчи сурункали тарқоқ пародонтитни самарали даволаш усуллари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: пародонтит, ортиқча тана вазн, семизлик, метаболитик синдром, дислипидимия.

INCREASING THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS IN PATIENTS WITH EXCESS BODY WEIGHT**Shirinova Kh.Kh.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The relevance of studying the impact of excess body weight on periodontal health is beyond doubt in light of the increasing number of obese patients, which the World Health Organization calls a global epidemic. This article analyzes methods of effective treatment of chronic generalized periodontitis against the background of somatic diseases.

Key words: periodontitis, overweight, obesity, metabolic syndrome, dyslipidemia.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ПАРОДОНТИТА У ПАЦИЕНТОВ С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА**Ширинова Х.Х.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Актуальность изучения влияния избыточной массы тела на состояние пародонта не вызывает сомнений в свете увеличения числа пациентов с ожирением, что Всемирная организация здравоохранения называет глобальной эпидемией. В данной статье анализируются методы эффективного лечения хронического генерализованного пародонтита на фоне соматических заболеваний.

Ключевые слова: пародонтит, избыточная масса тела, ожирение, метаболический синдром, дислипидемия

e-mail: shirinova.hilola@bsmi.uz

Тадқиқотнинг долзарблиги. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти томонидан глобал эпидемия дея таърифланган ортиқча тана массасига эга аҳоли сонининг ошиши пародонт тўқимаси ҳолатига ортиқча тана вазн таъсирини ўрганишининг долзарблигини тасдиқловчи муҳим омиллардан биридир. Бугунги кунга келиб, катта ёшли аҳолининг 39% дан ортиқ қисми ортиқча тана вазнга эга бўлиб, бу оғиз бўшлиғи, хусусан, пародонт тўқималарнинг ёмонлашишига сезиларли таъсир кўрсатади. [1,3,6] Ортиқча тана вазнига эга беморларда сурункали генераллашган пародонтит (СГП) ни даволашнинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда янги терапевтик ёндашувларни ишлаб чиқиш зарурати замонавий стоматологиянинг муҳим вазифасидир. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, ортиқча вазн нафақат хавф омили, балки пародонт тўқималарда яллиғланиш реакциясини кучайтиради, бу эса касалликларнинг тез ривожланишига олиб келади. [2,5,8] Бундай шароитда механик тозалаш ва антисептикларни маҳаллий қўллаш каби анъанавий даволаш усуллари етарли даражада самарали бўлмаслиги одатий ҳолдир. Шу сабабли, жаҳон стоматологиясида сурункали генераллашган пародонтитни даволашда лазер терапияси, хлоргексидин асосидаги дорилар ва бошқа замонавий усуллардан фойдаланишни ўз ичига олган комплекс ёндашувлар фаол ривожланмоқда. [4,7].

Ушбу тадқиқотнинг мақсади пародонт тўқимасида ортиқча тана вазн таъсирида юзага келадиган ўзгаришлар профилактикаси ва комплекс даволашни мукамаллаштириш иборат.

Материаллар ва тадқиқот усуллари. Бухоро давлат тиббиёт институти қошидаги стоматология ўқув илмий амалий марказига мурожаат қилган 25 ёшдан 55 ёшгача бўлган сурункали генераллашган пародонтит билан оғриган 124 нафар беморлар ва 30 нафар амалий соғлом кишилар олинган. Тадқиқот мақсадларига асосланиб, 154 киши маҳаллий терапия турига қараб уч гуруҳга бўлинган. Асосий гуруҳга 65 та сурункали генераллашган пародонтит билан касалланган ортиқча вазнга эга беморлар киритилган бўлиб, улар яна иккита кичик гуруҳга бўлинган: А кичик гуруҳи (32 бемор) стандарт даво қўлланилди ва Б кичик гуруҳи (33 бемор) янги алгоритм ёрдамида комплекс даволанди. Таққослаш гуруҳи нормал тана вазнига эга сурункали генераллашган пародонтит билан оғриган 59 нафар бемордан иборат бўлиб, стандарт даво усулида даволанди. Назорат гуруҳи 30 нафарни ташкил қилиб, фақат оғиз бўшлиғи гигиенаси бўйича тавсиялар берилди. Асосий гуруҳнинг Б кичик гуруҳи (33 бемор) комплекс давосида оғиз бўшлиғи санациясидан кейин “Элюгел” гели ҳамда паст интенсивли лазеротерапияни биргаликда қўлланилди, ҳар овқатланишдан кейин оғиз бўшлиғини яллиғланишга қарши Календула настойкаси билан чайиш тавсия қилинди. Умумий давога терапевт ва эндокринолог билан маслаҳатлашган ҳолда антиоксидант, қон айланишини яхшиловчи, холестерин даражасини пасайтирувчи Ферсикард препаратидан бир таблеткадан кунига бир марта бир ой давомида ичиш, суяк зичлигини ошириш ва резорбциясини камайтириш мақсадида Биокальций таблеткасидан 1 таблеткадан 1 маҳал 30 кун ичиш тайинланди. Асосий гуруҳнинг А кичик гуруҳи ва таққослаш гуруҳи беморларида стандарт даво сифатида маҳаллий давода оғиз бўшлиғи санациясидан кейин Холисал гели ва оғиз бўшлиғини чайиш учун "Eludril Care" антибактериал воситаси қўлланилди. Пародонт тўқимасининг ҳолати клиник (тиш-милк чўнтакларнинг чуқурлигини аниқлаш; индекслар: Федорова-Володкина гигиенаси, РМА, РВІ, СРІТN) ва параклиник (ортопантомография) текшируви ёрдамида баҳоланди. усуллари. Олинган маълумотлар статистик қайта ишланди.

Тадқиқот натижалари. Ўтказилган даво усулининг узоқ муддатли самарадорлигини баҳолаш ва эришилган натижаларнинг барқарорлигини аниқлаш учун даволанишдан уч ва олти ой ўтгач тадқиқотлар ўтказишга қарор қилинди. Даволаш натижасида асосий ва таққослаш гуруҳларида пародонт ҳолатни яхшилаш бўйича ижобий динамика кузатилди. Шуниси эътиборга лойикки, ортиқча вазнга эга бўлган ва стандарт усулда даволанган асосий гуруҳнинг А кичик гуруҳида пародонтал кўрсаткичлар яхшиланган бўлсада, нормал вазнга эга таққослаш гуруҳида кузатилган қийматларга етиб бормади. Демак, асосий гуруҳнинг А кичик гуруҳи беморларида РМА индекси $3,5 \pm 0,4$ дан $2,2 \pm 0,3$ гача, РВІ индекси $3,2 \pm 0,4$ дан $2,4 \pm 0,5$ гача пасайган, ОНІ-S индекси $2,9 \pm 0,3$ дан $2,0 \pm 0,5$ гача яхшиланган. Ортиқча тана массасига эга бўлмаган таққослаш гуруҳи беморларида бу кўрсаткичлар мос равишда $2,0 \pm 0,2$, $2,1 \pm 0,2$ ва $1,8 \pm 0,1$ гача яхшиланган. Ушбу маълумотлар ортиқча вазнга эга беморларни даволашда стандарт даво кам самарали эканлигини кўрсатиб, бу гуруҳ беморларини даволашда янада индивидуал ёндошиш зарурлигини намоён этади. Эътиборлиси шуки, комплекс даво қўллаган асосий гуруҳнинг Б кичик гуруҳида яхши натижалар кузатилди. РМА индекси $1,8 \pm 0,3$ гача, РВІ индекси $2,0 \pm 0,3$ гачи, ОНІ-S индекси эса $1,7 \pm 0,2$ гача яхшиланди. Бу ортиқча вазни беморларда сурункали генераллашган пародонтитни даволашда комплекс ёндашувнинг афзалликларини таъкидлаб, пародонт ҳолатининг яхшиланишини ва А кичик гуруҳига нисбатан оғиз гигиенасининг юқори даражасини кўрсатди.

Фаол даволанмаган назорат гуруҳи индекслар барқарорлигини кўрсатди, бу уларнинг пародонт ҳолатида динамиканинг йўқлигини кўрсатади. РМА ва РВІ индекслари $1,2 \pm 0,1$ ва $1,4 \pm 0,2$ даражада, ОНІ-S индекси $1,8 \pm 0,2$ даражада сақланди.

Даволаш тугаганидан олти ой ўтгач, турли гуруҳлардаги беморларнинг пародонтал ҳолати турлича ўзгарганлиги сезилди. Комплекс даво қўлланилган асосий гуруҳнинг Б кичик гуруҳида кўрсаткичлар доимий равишда яхши даражада сақланиб қолган. РМА, РВІ ва ОНІ-S индекслари бир хил қийматларда қолди, бу комплекс даволаш узоқ вақт давомида ижобий ўзгаришларни мустаҳкамлашга ёрдам берганлигини кўрсатади. Статистик аҳамияти $p < 0.005$ бўлган. (1 -жадвал)

А кичик гуруҳида РМА, РВІ ва ОНІ-S индекслари яна ошди, бу эҳтимол, стандарт даволаш, айниқса, ортиқча вазни беморлар учун узоқ муддатли таъсирга эга эмаслиги билан боғлиқ. Таққослаш гуруҳи дастлабки яхшиланишларга қарамай, аввалги кўрсаткичларга қайтишни ҳам кўрсатди. Даволанмаган назорат гуруҳи ўзгаришсиз қолди.

Асосий гуруҳнинг А кичик гуруҳида даво бошланишидан олдин беморларнинг $33,3\%$ 4 мм, $53,3\%$ — 4 дан 6 мм гача ва $13,3\%$ — 6 мм дан ортиқ патологик чўнтакга эга бўлган. Даволанишдан сўнг, ПЧ 4 мм дан кам бўлган беморларнинг улуши $49,1\%$ гача ўсди, 4 дан 6 мм гача 31% гача камайди ва 6 мм дан ортиқ — 0% ни ташкил қилди. Бу пародонт ҳолатининг сезиларли яхшиланишини кўрсатади, аммо Б кичик гуруҳининг натижалари янада яхши бўлди, бу комплекс

даво самарадорлигини таъкидлайди. Кичик гуруҳ Б гуруҳ беморларида даволаш олдин 4 мм дан кам бўлган ПЧ 31% ни, 4 дан 6 мм гача — 51%, ортиқ 6 мм — 18% ташкил қилган. Даволашдан кейин беморларнинг 64,4 фоизида 4 мм дан кам ПЧ, 23,7% — 4 дан 6 мм гача ПЧ қайд қилинди ва ҳеч кимда 6 мм дан ортиқ ПЧ аниқланмади. Таққослаш гуруҳида даволанишдан олдин беморларнинг 49,1% 4 мм дан кам, 31% — 4 дан 6 мм гача ва 19,6% — 6 мм дан кўп ПЧ аниқланди, даволанишдан сўнг беморларнинг 53,9% 4 мм дан кам, 39,1% - 4 мм дан 6 мм ва 7,1% — 6 мм дан ортиқ ПЧ қайд қилинди. Ҳисобланган статистик кўрсаткичлар асосий гуруҳ ва таққослаш гуруҳи, шунингдек назорат гуруҳи ўртасидаги фарқларни тасдиқлайди ($p < 0,05$). Даволашдан сўнг асосий гуруҳда ижобий ўзгаришлар кузатилди.

1-жадвал

Барча гуруҳларда даводан олдин ва даволанишдан 6 ой кейинги РМА, РВІ и ОНІ-S индексларининг кўрсаткичлари

Гуруҳ	А индекс даводан олдин	РМ	РМА ин- декси 6 ойдан кейин	РВІ ин- декси даводан олдин	РВІ ин- декси 6 ойдан кейин	ОНІ-S индекси даводан олдин	ОНІ-S индекси 6 ойдан кейин
		А	Б	А	Б	А	Б
Асосий гуруҳ (n=65)	А	3,5±0,4	2,9±0,4	3,2±0,4	3,1±0,6	2,9±0,3	2,6±0,6
	Б	3,5±0,4	1,9±0,3*	3,2±0,4*	2,1±0,3	2,9±0,3*	1,8±0,2
Таққослаш гу- руҳи(n=59)		2,8±0,3	2,2±0,2	2,6±0,3	2,3±0,2	2,4±0,2	2,0±0,1
Назорат гуруҳи (n=30)		1,2±0,1	1,3±0,1	1,4±0,2	1,5±0,2	1,8±0,2	1,9±0,2

Изоҳ: * - асосий Б кичик гуруҳи ва А кичик гуруҳи ва таққослаш гуруҳи ўртасидаги фарқларнинг статистик аҳамиятини қайд этади. ($p < 0,005$).

Даво самарадорлигини баҳолаш мақсадида даволашдан кейин биокимёвий ва микробиологик таҳлиллар амалга оширилди (2-жадвал).

2-жадвал

Ортиқча тана массасига эга СГП билан касалланган беморлар даво фонидagi биокимёвий кўрсаткичлар динамикаси

Гуруҳлар		СРО нг/мл	трансферрин, нг/мл	остеокальцин, нг/мл	Вит Д, нг/мл
Даволашдан олдин		1,45±2,13	1,63±0,31	12,5±2,5	18,6±4,2
Анъанавий даво (асосий А гр) n=32	10 кун	1,32±1,88	1,65±0,44	12,4±2,5	18,6±4,2
	3 ой.	1,23±1,63	1,66±0,32	12,3±0,63	18,2±4,01
	6 ой	1,23±1,21*	1,7±0,24*	12,6±0,69	18,8±4,12*
Комплекс даво (асосий Б гр) n=33	10 кун	1,01±1,01*	1,72±0,21*	13,4±1,01*	21,3±3,01*
	3 ой.	0,8±0,77*	2,13±0,14*	14,2±0,98*	22,02±2,11*
	6 ой	0,7±0,63*	2,33±0,21*	14,56±1,12*	24,6±0,62*

Изоҳ: * - даволашдан олдинги гуруҳ билан солиштирилганда фарқларнинг ишончлилиқ даражаси ($P < 0,05$).

Профилактик чоралар ҳамда комплекс даволашдан кейин асосий гуруҳ беморларида биокимёвий кўрсаткичлар яхшиланди. Асосий гуруҳда С-реактив оксил ўртгача кўрсаткичи даволашдан олдин 1,45±2,13, даволашдан 6 ойдан кейин эса 0,7±0,63 кўрсаткичга, мос равишда трансферрин кўрсаткичи 1,63±0,31 дан 2,33±0,21 кўрсаткичга, остеокальцин кўрсаткичи 12,5±2,5 дан 14,56±1,12 кўрсаткичга, витамин Д кўрсаткичи 18,6±4,2 дан 24,6±0,62 кўрсаткичга яхшиланди. Бундан кўришиб турибдики, комплекс даво ҳамда профилактик чораларни қўллаш ортиқча тана массасига эга беморларда даволаш ва профилактика самарадорлигини ошишига имкон берди.

Хулосалар.

1. Профилактика ҳамда комплекс даво схемаси ишлаб чиқилди, бу касаллик туфайли келиб чиқиши мумкин бўлган асоратларни эрта олдини олиш имконини берди ва даволаш самарадорлигини 19,82% га оширди, натижада даволаниш муддатини қисқартирди, касалликнинг қайталаниш хавфи камайди ва касалликнинг ремиссия даври узайди.

2. Пародонт тўқимаси касалликлари билан биргаликда ортикча тана вазни даволаш ва олдини олишга комплекс ёндашув зарур.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ермолаева Л.А., Шишкин А.Н., Шевелева Н.А., Шевелева М.А., Пеньковой Е.А. Денситометрия как маркер раннего развития патологии пародонта //Стоматологический научно-образовательный журнал/ -2014. - №1/2. - 6-9 с.
2. Andriankaja O.M., Sreenivasa S., Dunford R., De Nardin E. Association beteen metabolic syndrome and periodontal disease // Aust Dent J./ - 2010, 55:252-259.
3. Suvan J., D'Aiuto F., Moles D.R., Petrie A., Donos N. Association between overweight/obesity and periodontitis in adults. A systematic review// Obesity Reviews, 2011, p. 381–404.
4. Nokhbehssaim M., Keser S., Vilas Boas A., Jäger A., Jepsen S., Cirelli J.A., Bourauel C. Leptin Effects on the Regenerative Capacity of Human Periodontal Cells// International Journal of Endocrinology / - № 3. - 2014.
5. Shirinova, N. N., & Khabibova, N. N. (2021). Comparative analysis of the clinical efficacy of various methods of complex treatment of chronic generalized periodontitis in overweight patients. Journal For Innovative Development in Pharmaceutical and Technical Science (JIDPTS), 4(3).
6. Shirinova Kh Kh, NN Khabibova. (2021). Changes in periodontal tissues under the influence of over body weight and methods for preventing their complications. E-Conference Globe, 213-216.
7. Shirinova Kh Kh, NN Khabibova, UK Fazilova. (2021). Methods of treatment of periodontal diseases in students of the city of Bukhara. E-Conference Globe, 201-204.
8. Kh, S. K., Khabibova, N. N., & Fazilova, U. K. (2021). Improvement Of Measures For Prevention And Treatment Of Periodontal Diseases In Students. International Journal of Progressive Sciences and Technologies, 27(2), 16-20.

Иқтибос учун: Ширинова Х.Х. Ортикча тана вазнига эга беморларда сурункали таркок пародонтитни даволаш самарадорлигини ошириш // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 6(20). – Б. 1210–1213. doi: <https://doi.org/0.5281/zenodo.17995668>